

2023

**PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN ESPAÑA
CUESTIONARIO AI-SPAIN**

**SOCIAL PERCEPTION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN SPAIN
AI-SPAIN QUESTIONNAIRE**

Patricia Sánchez-Holgado

Universidad de Salamanca

<https://orcid.org/0000-0002-6253-7087>

Carlos Arcila Calderón

Universidad de Salamanca

<http://orcid.org/0000-0002-2636-2849>

Cita recomendada:

Sánchez-Holgado, P. & Arcila-Calderón, C. (2024). Cuestionario de percepción social de la inteligencia artificial [Instrumento]. <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.11211125>

Sánchez-Holgado, P. & Arcila-Calderón, C. (2024). Artificial Intelligence Social Perception Questionnaire [Instrument]. <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.11211125>

Agradecimientos:

Proyecto financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, en la Convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación 2020-2021, con referencia [FCT-21-17146].

Cuestionario

El siguiente cuestionario forma parte de una investigación sobre la percepción social de la Inteligencia Artificial (IA) en España.

Definimos la IA como la capacidad de una máquina para realizar funciones cognitivas que asociamos con la mente humana (por ejemplo, comprensión y generación de lenguaje natural) y para realizar tareas físicas utilizando funciones cognitivas (por ejemplo, robótica física, conducción y trabajos de fabricación).

Las respuestas son totalmente anónimas, sólo se utilizarán los datos con fines académicos y estadísticos para esta investigación.

Inicio del bloque: Bloque 1: Presentación Filtro

P1 ¿Tiene usted nacionalidad española?

- Sí (1)
- No (2)

Saltar a: Fin del bloque si ¿Tiene usted nacionalidad española? = Sí

Saltar a: P2 si ¿Tiene usted nacionalidad española? = No

P2 En caso de no tener nacionalidad española, ¿cuánto tiempo hace que usted reside en España?

- 5 años o más (1)
- Menos de 5 años (2)

Saltar a: Fin del bloque Si En caso de no tener nacionalidad española, ¿cuánto tiempo hace que usted reside en España? = Menos de 5 años

Fin del bloque: Bloque 1: Presentación

Inicio del bloque: Bloque 2: Datos Sociodemográficos

Para comenzar, quisiéramos hacerle unas preguntas generales con datos sociodemográficos

D1 Por favor, indique el género con el que se identifica

- Masculino (1)
- Femenino (2)
- Otro/no desea contestar (3)

D2 Indique su edad

- De 18 a 24 años (1)
- De 25 a 34 años (2)
- De 35 a 44 años (3)
- De 45 a 54 años (4)
- De 55 a 64 años (5)
- 65 o más años (6)

D3 Seleccione en el desplegable a continuación cuál es la comunidad autónoma en la que reside actualmente

- Andalucía 1
- Aragón 2
- Asturias, Principado de 3
- Baleares, Islas 4
- Canarias 5
- Cantabria 6
- Castilla La Mancha 7
- Castilla y León 8
- Cataluña 9
- Ceuta 10
- Comunidad Valenciana 11
- Extremadura 12
- Galicia 13
- Madrid, Comunidad de 14
- Melilla 15
- Murcia, Región de 16
- Navarra, Comunidad Foral de 17
- País Vasco 18
- Rioja, La 19

D4 Escriba cuál es su provincia de residencia

D5 Indique cuántas personas viven en su hogar de forma permanente, contándose usted (en números)

D6 Indique cuál es el nivel de estudios oficiales que ha finalizado

- Sin estudios (0)
- Estudios de Primaria (1)
- Estudios de secundaria y/o bachillerato (2)
- Estudios de formación técnica (Formación Profesional, ciclo o módulo formativo) (3)
- Estudios universitarios de grado, diplomatura o licenciatura (4)
- Estudios universitarios de postgrado (máster y/o doctorado) (5)

D7 Teniendo en cuenta que los ingresos familiares netos están alrededor de 1.100€ mensuales en España, los ingresos familiares de la totalidad de su hogar son...

- Muy superiores, más del doble (5)
- Superiores (4)
- Alrededor de esa cifra (3)
- Inferiores (2)
- Bastante inferiores, menos de la mitad (1)

D8 ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra usted actualmente?

- Trabajo por cuenta ajena (1)
- Trabajo por cuenta propia (2)
- Jubilado/a, retirado/a, pensionista (3)
- Parado/a, habiendo trabajado anteriormente o no (4)
- Ama/o de casa (5)
- Estudiante (6)

Fin del bloque: Bloque 2: Datos Sociodemográficos

Inicio del bloque: Bloque 3: Conocimiento

C0 A continuación le vamos a realizar una serie de preguntas relacionadas con la Inteligencia artificial, su conocimiento y su uso. Por favor, conteste de manera espontánea

C1 ¿Está usted familiarizado con el concepto de Inteligencia Artificial?

- 1. Nada familiarizado, no conozco nada del tema (1)
- 2. Poco familiarizado, escuché de que se trata, y no tengo acceso a conocer mas (2)
- 3. Ni familiarizado, ni no familiarizado. (3)
- 4. Algo familiarizado, conozco de que se trata pero no lo utilizo. (4)
- 5. Muy familiarizado, comprendo su uso y lo utilizo. (5)

C2 ¿Está usted interesado en la Inteligencia Artificial, su conocimiento y/o su uso?

- 1. Nada interesado (1)
- 2. Poco interesado (2)
- 3. Ni interesado ni no interesado (3)
- 4. Algo interesado (4)
- 5. Muy interesado (5)

C3 Por favor, indique su nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre la Inteligencia Artificial, teniendo en cuenta que 1 es "total desacuerdo" y 5 es "total acuerdo":

1. Totalmente en desacuerdo (1)
2. Algo en desacuerdo (2)

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (3)
4. Algo de acuerdo (4)
5. Totalmente de acuerdo (5)

1	La inteligencia artificial ayuda a resolver problemas complejos	correcto
2	Los asistentes virtuales de voz como Siri, Alexa, Aura o Cortana utilizan técnicas de Inteligencia Artificial	correcto
3	Necesito saber programación para usar la inteligencia artificial	incorrecto
4	La inteligencia artificial aumenta las capacidades y mejora la productividad de las personas	correcto
5	La inteligencia artificial se compone de sistemas o máquinas capaces de tomar decisiones de manera rápida y efectiva	correcto
6	En ocasiones hablamos con máquinas sin darnos cuenta	correcto
7	Un ordenador puede actuar de manera autónoma	incorrecto
8	Puedo solicitar a un asistente virtual con mi voz que me ayude a preparar una receta	correcto

C4 ¿En qué área de su vida diaria considera que la Inteligencia Artificial puede estar presente? Por favor responda considerando que 1 es nada y 5 es mucho.

1. Nada (1)
2. Poco (2)
3. Algo (3)
4. Bastante (4)
5. Mucho (5)

- En mi conducta como consumidor y usuario (1)
- En mi comprensión personal del mundo (2)
- En mis relaciones con otras personas (3)
- En mi profesión o ámbito laboral (4)
- En mi formación de opiniones políticas y sociales (5)

C5 Por favor, indique cuál o cuáles de las siguientes aplicaciones conoce, y cuáles usa o ha usado en alguna ocasión. Responda SI o NO en cada caso.

		CONOZCO		USO	
		0	1	0	1
		NO	SI	NO	SI
1	Asistentes Virtuales, como Siri, Alexa, Aura o Cortana				
2	Redes Sociales, como Facebook y Twitter				
3	Plataformas de audio streaming (Spotify, IVOOX...)				
4	Plataformas de video streaming (Netflix , HBO, Movistar...)				

C6 Por favor, indique si considera que las siguientes aplicaciones y herramientas usan Inteligencia Artificial

1. Nada (1)
2. Poco (2)
3. Algo (3)
4. Bastante (4)
5. Mucho (5)

- Asistentes Virtuales (como Siri, Alexa, Aura o Cortana) (1)
- Redes Sociales (como Facebook o Twitter) (2)
- Plataformas de audio streaming (como Spotify) (3)
- Plataformas de video streaming (como Netflix, HBO, Prime) (4)

C7 Según su opinión, ¿cuál de las siguientes opciones es la explicación más adecuada de la Inteligencia Artificial en la actualidad?

- 1. Un robot que actúa y piensa por si mismo sin necesidad de asistencia humana (1)
- 2. Un programa que toma decisiones en función de los resultados del aprendizaje (2)
- 3. Una computadora que interactúa con personas (3)
- 4. Un nuevo tipo de teléfono inteligente (4)

C8 Según su opinión, ¿cuál de las siguientes opciones es la explicación más adecuada de lo que la Inteligencia Artificial puede hacer hoy?

- 1. Toma decisiones por sí misma (1)
- 2. Entiende e interpreta los lenguajes humanos (2)
- 3. Desarrolla Software por sí misma (3)
- 4. Tiene libre albedrío (4)

C9 Según su opinión, ¿cuál de las siguientes opciones es la explicación más adecuada de lo que hacen los desarrolladores de Inteligencia Artificial a día de hoy?

- 1. El gobierno está desarrollando Inteligencia Artificial (1)
- 2. Los científicos e investigadores están desarrollando Inteligencia Artificial (2)
- 3. Los programas informáticos están desarrollando Inteligencia Artificial sin intervención humana (3)
- 4. Todos están desarrollando Inteligencia Artificial utilizando teléfonos inteligentes (4)

Fin del bloque: Bloque 3: Conocimiento

Inicio del bloque: Bloque 4: Percepción

P1 En general, ¿diría que la tecnología ha tenido un efecto más positivo o más negativo en nuestra sociedad?

- Más negativo (0)
- Más positivo (1)

P2 En general, ¿diría que la ciencia ha tenido un efecto más positivo o más negativo en nuestra sociedad?

- Más negativo (0)
- Más positivo (1)

P3 Los programas informáticos de Inteligencia Artificial están diseñados para aprender tareas que los humanos suelen realizar, por ejemplo, reconocer el habla o las imágenes. ¿Cómo le hace sentir a usted el aumento del uso de programas informáticos con Inteligencia Artificial en la vida diaria?

- Más preocupado/a que emocionado/a (0)
- Igualmente preocupado/a que emocionado/a (1)
- Más emocionado/a que preocupado/a (2)

>>Saltar a: P3.1 Si Los programas informáticos de Inteligencia Artificial están diseñados para aprender tareas que lo... = Más emocionado/a que preocupado/a

>>Saltar a: P3.2 Si Los programas informáticos de Inteligencia Artificial están diseñados para aprender tareas que lo... = Más preocupado/a que emocionado/a

P3.1 ¿Cuál diría usted que es la razón principal por la que se siente más emocionado/a por el mayor uso de programas informáticos con Inteligencia Artificial en nuestra vida diaria?

- Porque hace la vida, la sociedad mejor (1)
- Porque ahorra tiempo, es más eficiente (2)
- Porque es un progreso inevitable, es el futuro (3)
- Porque maneja tareas mundanas y tediosas (4)
- Porque ayuda con el trabajo/mano de obra (5)
- Porque Inteligencia Artificial es interesante/emocionante (6)
- Porque ayuda a los humanos con tareas difíciles/peligrosas (7)
- Porque es más preciso que los humanos (8)
- Porque ayuda a las personas mayores/discapacitadas (9)
- Por anécdotas personales (10)
- Porque los temores de otras personas se basan en la ciencia ficción, no en la realidad (11)
- Otros (12)

P3.2 ¿Cuál diría usted que es la razón principal por la que se siente más preocupado/a con respecto al uso de programas informáticos con Inteligencia Artificial en nuestra vida diaria?

- Porque puede generar pérdidas de trabajos humanos (1)
- Por cómo puede afectar a la vigilancia, piratería, privacidad digital (2)
- Porque puede generar falta de conexión humana, cualidades (3)
- Porque la Inteligencia Artificial es peligrosa y engaña a las personas (4)
- Porque la gente hace un mal uso de la Inteligencia Artificial (5)

- Porque las personas se vuelven demasiado dependientes de la Inteligencia Artificial/tecnología (6)
- Porque la Inteligencia Artificial falla, comete errores (7)
- Por desconfianza en la Inteligencia Artificial o en quien la maneja, las personas o las empresas (8)
- Por posibles consecuencias/efectos imprevistos (9)
- Por posible pérdida de libertad (10)
- Por el sesgo humano codificado en la Inteligencia Artificial (11)
- Por falta de supervisión y regulación (12)
- Otros (13)

P4 ¿Cómo de preocupado/a o emocionado/a estaría usted si los programas informáticos de Inteligencia Artificial pudieran hacer cada una de las siguientes tareas?

Por favor indique su respuesta considerando que el 1 es "Ninguna preocupación/ emoción" y el 5 "Mucha preocupación/emoción"

PREOCUPACIÓN

1. Ninguna preocupación (1)
2. Poca preocupación (2)
3. Alguna preocupación (3)
4. Bastante preocupación (4)
5. Mucha preocupación (5)

EMOCIÓN

5. Ninguna emoción (5)
4. Poca emoción (4)
3. Alguna emoción (3)
2. Bastante emoción (2)
1. Mucha emoción (1)

- Conocer los pensamientos y comportamientos de las personas. (1)
- Realizar las tareas del hogar (2)
- Tomar decisiones importantes en la vida de las personas (3)
- Diagnosticar problemas médicos (4)
- Realizar tareas repetitivas en el lugar de trabajo. (5)
- Manejar llamadas de servicio al cliente (6)

P5 ¿Cómo de preocupado/a o emocionado/a estaría usted acerca de las nuevas técnicas potenciales que podrían cambiar las habilidades humanas de las maneras que se indican a continuación?

Por favor indique su respuesta considerando que el 1 es "Ninguna preocupación/ emoción" y el 5 "Mucha preocupación/emoción"

PREOCUPACIÓN

1. Ninguna preocupación (1)
2. Poca preocupación (2)

3. Alguna preocupación (3)
4. Bastante preocupación (4)
5. Mucha preocupación (5)

EMOCIÓN

5. Ninguna emoción (5)
4. Poca emoción (4)
3. Alguna emoción (3)
2. Bastante emoción (2)
1. Mucha emoción (1)

- Retrasar el proceso de envejecimiento para permitir que la persona promedio viva décadas más (1)
- Permitir que algunas personas procesen la información de manera mucho más rápida y precisa (2)
- Evitar que algunas personas contraigan enfermedades o problemas de salud graves (3)
- Permitir que algunas personas tengan una fuerza mucho mayor para levantar objetos pesados (4)
- Permitir que algunas personas vean formas y patrones en espacios llenos de gente mucho más allá de lo que una persona normal puede ver hoy. (5)
- Permitir que algunas personas escuchen sonidos mucho más allá de lo que una persona normal puede escuchar hoy (6)

P6 Con respecto a las siguientes aplicaciones de la inteligencia artificial, indique por favor en qué grado usted considera que aportan beneficios o riesgos para la sociedad.

BENEFICIO

1. Ningún beneficio (1)
2. Poco beneficio (2)
3. Algún beneficio (3)
4. Bastantes beneficios (4)
5. Muchos beneficios (5)

RIESGO

1. Ningún riesgo (1)
2. Poco riesgo (2)
3. Algún riesgo (3)
4. Bastantes riesgos (4)
5. Muchos riesgos (5)

- Automatizar el trabajo (1)
- Detectar fraude online (2)
- Incorporar nuevos métodos de selección de personal (3)
- Armamento y Defensa (4)
- Aplicación en medicina para la detección de enfermedades (5)
- Prevención de catástrofes (6)
- Gestión de emergencias en tiempo real (7)

- Reconocimiento facial (8)
- Movilidad de vehículos autónomos (9)

P7 Si tuviera que hacer un balance sobre el uso de la Inteligencia Artificial en la sociedad en general, usted diría que...

- Los beneficios son mayores que los riesgos (1)
- Los beneficios y los riesgos están equilibrados (2)
- Los riesgos son mayores que los beneficios (3)

Fin del bloque: Bloque 4: Percepción

Inicio del bloque: Bloque 5: Actitud

A continuación, quisiéramos conocer sus actitudes hacia la Inteligencia Artificial.

Tenga en cuenta que la Inteligencia Artificial se refiere al software del dispositivo (programas, algoritmos, conjuntos de datos) que puede estar presente o no en un soporte físico o hardware (ordenadores, robots u otros dispositivos posiblemente aumentados con sensores o cámaras). Nos referimos a dispositivos que pueden realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana.

Por favor, indique su grado de acuerdo con cada una de las afirmaciones que se muestran a continuación, teniendo en cuenta que, en la escala, 1 significa "totalmente en desacuerdo" y 5 "totalmente de acuerdo".

No hay respuestas correctas o incorrectas.

1. Totalmente en desacuerdo (1)
2. Algo en desacuerdo (2)
3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (3)
4. Algo de acuerdo (4)
5. Totalmente de acuerdo (5)

A1 Para transacciones de rutina, prefiero interactuar con un sistema de Inteligencia Artificial antes que con un ser humano

A2 La Inteligencia Artificial puede brindar nuevas oportunidades económicas para este país

A3 Las organizaciones utilizan la Inteligencia Artificial de manera poco ética

A4 Los sistemas de inteligencia artificial pueden ayudar a las personas a sentirse más felices

A5 Estoy impresionado/a por lo que la Inteligencia Artificial puede hacer

A6 Creo que los sistemas de inteligencia artificial cometen muchos errores

A7 Estoy interesado/a en utilizar sistemas de inteligencia artificial en mi vida diaria

A8 La Inteligencia Artificial me parece siniestra

A9 La inteligencia artificial podría tomar el control de las personas

A10 Creo que la Inteligencia Artificial es peligrosa

A11 La Inteligencia Artificial puede tener impactos positivos en el bienestar de las personas

A12 La inteligencia artificial es emocionante

A (control) Le agradecería que seleccionara "aceptar" en las opciones que se muestran a continuación

A13 Un agente con inteligencia artificial sería mejor que un empleado en muchos trabajos rutinarios

A14 Hay muchas aplicaciones beneficiosas de la Inteligencia Artificial

A15 Me estremezco de incomodidad cuando pienso en los usos futuros de la Inteligencia Artificial

A16 Los sistemas de Inteligencia Artificial pueden funcionar mejor que los humanos

A17 Gran parte de la sociedad se beneficiará de un futuro lleno de Inteligencia Artificial

A18 Me gustaría utilizar la Inteligencia Artificial en mi propio trabajo

A19 Las personas como yo sufrirán si la Inteligencia Artificial se usa cada vez más

A20 La Inteligencia Artificial se utiliza para espiar a las personas

Fin del bloque: Bloque 5: Actitud

Inicio del bloque: Bloque 6: Información

I1 ¿Busca o ha buscado alguna vez activamente información sobre Inteligencia Artificial?

- No (0)
- Si (1)

>> Saltar a: I3 Si ¿Busca o ha buscado alguna vez activamente información sobre Inteligencia Artificial? = No

I2 Cuando ha buscado información sobre Inteligencia Artificial en el pasado, ¿en general ha podido encontrar lo que buscaba?

- No, muchas veces no encuentro lo que busco (1)
- Sí, pero muchas veces es difícil de entender (2)
- Sí, y suele ser fácil de entender (3)

I3 ¿Con qué frecuencia diría usted que ha usado internet en los últimos tres meses?

- Nunca o casi nunca (1)
- Alguna vez en las ultimas semanas (2)
- Diariamente al menos alguna vez (3)
- De manera intensa durante todos los días (4)

I4 A continuación, se muestra un listado de distintos medios, canales o fuentes de comunicación e información. ¿A través de qué medios suele usted obtener alguna información sobre Inteligencia Artificial? Por favor, marque todas las necesarias

1. Nada de información (1)
2. Poca (2)
3. Alguna (3)
4. Bastante (4)
5. Mucha información (5)

- Televisión (1)
- Prensa escrita en papel (2)
- Radio (3)
- Revistas de divulgación científica o técnica (4)
- Revistas semanales de información general (5)
- Libros (6)
- Internet: prensa digital, redes sociales y otras webs (7)
- Entorno personal/ amigos/ familia (8)
- Aplicaciones de mensajería instantánea (9)
- Entorno laboral (10)

I5 ¿Confía en la información que recibe sobre temas de Inteligencia Artificial a través de medios tradicionales?

- No, nunca o casi nunca confío (1)
- Sí, algunas veces confío (2)
- Sí, siempre o casi siempre confío (3)

I6 Si recurre a Internet y fuentes digitales para informarse, ¿a través de qué medios suele usted obtener alguna información sobre Inteligencia Artificial? Por favor, marque todas las necesarias

1. Nada de información (1)
2. Poca (2)
3. Alguna (3)
4. Bastante (4)
5. Mucha información (5)

- Redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram (1)
- Vídeos de Youtube o páginas similares. (2)
- Medios digitales generalistas (El País, El Mundo...) (3)
- Wikipedia (4)
- Blogs / Foros (5)
- Mensajería instantánea para móviles (WhatsApp, Snapchat y similares) (6)
- Medios de comunicación digitales especializados en ciencia y tecnología (7)
- Podcast / Radio por internet (8)
- Webs institucionales (9)

I7 ¿Confía en la información que recibe sobre temas de Inteligencia Artificial a través de internet y medios digitales?

- No, nunca o casi nunca confío (1)
- Sí, algunas veces confío (2)
- Sí, siempre o casi siempre confío (3)

I8 Considerando la información que recibe o a la que pueda acceder a través de cualquier medio, sobre los temas relacionados con Inteligencia Artificial, usted diría que la cantidad de la información es...

- Muy poca (1)
- Poca (2)
- Algo (3)
- Bastante (4)
- Mucha (5)

I9 Considerando la información que recibe o a la que pueda acceder a través de cualquier medio, sobre los temas relacionados con inteligencia artificial, usted calificaría la calidad de la información como...

- Pésima (1)
- Mala (2)
- Regular (3)
- Buena (4)
- Excelente (5)

I10 Considerando la información que recibe o a la que pueda acceder a través de cualquier medio, sobre los temas relacionados con inteligencia artificial, usted diría que la confianza que personalmente tiene en la información es...

- Muy baja (1)
- Baja (2)
- Regular (3)
- Alta (4)
- Muy alta (5)

Fin del bloque: Bloque 6: Información

Inicio del bloque: Bloque 7: Sesgos

S1 Por favor, indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones, siendo 1 "Totalmente en desacuerdo" y 5 "Totalmente de acuerdo":

1. Totalmente en desacuerdo (1)
2. Algo en desacuerdo (2)
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3)
4. Algo de acuerdo (4)
5. Totalmente de acuerdo (5)

- La Inteligencia Artificial puede reforzar la desigualdad social (1)
- La Inteligencia Artificial puede conducir a errores (2)
- Se debe considerar una regulación adicional en el tema de las Inteligencias Artificiales (3)
- La Inteligencia Artificial puede contener sesgos de diseño y de datos (4)

S2 Cuando se crean programas informáticos destinados al uso de la Inteligencia Artificial, usted considera que es necesario incluir a personas de diferentes...

1. Totalmente en desacuerdo (1)
2. Algo en desacuerdo (2)
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3)
4. Algo de acuerdo (4)
5. Totalmente de acuerdo (5)

- Géneros (1)
- Grupos raciales y étnicos (2)
- Puntos de vista políticos (3)

S3 Indique, por favor, en qué grado está de acuerdo o en desacuerdo con que los siguientes temas son una preocupación a considerar en el desarrollo y el uso de la Inteligencia Artificial.

1. Totalmente en desacuerdo (1)
2. Algo en desacuerdo (2)
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3)
4. Algo de acuerdo (4)
5. Totalmente de acuerdo (5)

- Desempleo (1)
- Desigualdades (2)
- Pérdida de oportunidades (3)
- Errores de la Inteligencia Artificial (4)
- Sesgos de la Inteligencia Artificial (5)
- Seguridad (6)
- Consecuencias inesperadas (7)
- Control de la Inteligencia Artificial (8)
- Regulación y derechos (9)

S4 ¿Cree que las personas pueden diseñar programas informáticos con Inteligencia Artificial que puedan tomar decisiones justas de manera consistente en situaciones complejas?

- No es posible (0)
- Sí, es posible (1)

Según el diccionario de la Real Academia Española, un sesgo es "un error sistemático en el que se puede incurrir cuando, al hacer muestreos o ensayos se seleccionan o favorecen unas respuestas frente a otras". El sesgo de la Inteligencia Artificial es el prejuicio subyacente en los datos que se utilizan para crear algoritmos de IA, que en última instancia pueden dar lugar a la discriminación y otras consecuencias sociales.

S5 A continuación se muestran ejemplos de sesgos que se pueden producir en Inteligencia Artificial, por favor indique cuál es el grado de preocupación que usted muestra hacia ellos, considerando que 1 es nada preocupado/a y 5 muy preocupado/a.

1. Nada preocupado/a (1)
2. Poco preocupado/a (2)
3. Algo preocupado/a (3)
4. Bastante preocupado/a (4)
5. Muy preocupado/a (5)

- El sesgo histórico es el sesgo ya existente en el mundo que se ha filtrado en los datos y tiende a aparecer en grupos históricamente desfavorecidos o excluidos. Por ejemplo: los artículos de Google News que perpetúan los estereotipos sociales basados en el género (1)
- El sesgo de representación sucede por la forma en que definimos y muestreamos una población para crear un conjunto de datos. Por ejemplo, los datos utilizados para entrenar el reconocimiento facial de Amazon se basaron en la cantidad de currículos enviados durante los últimos diez años y, dado que la mayoría de los solicitantes eran hombres blancos, fue entrenado para favorecer esas características (2)
- El sesgo de medición se produce al elegir o recopilar características o etiquetas para usar en modelos predictivos. Los datos que están fácilmente disponibles suelen ser los más usados y por tanto se utilizan menos las características o etiquetas reales de interés. Por ejemplo: predecir la probabilidad de que alguien cometa un delito reincidente implica que las características de las personas que han cometido delitos sean más reconocibles en la predicción (3)
- El sesgo de evaluación ocurre durante la puesta a prueba del modelo. Un modelo se optimiza utilizando datos de entrenamiento, pero su calidad depende de representar a la población general. Por ejemplo: los datos recopilados a través de aplicaciones de teléfonos inteligentes, pueden infra-representar a la población de mayor edad, puesto que son los que menos utilizan estos dispositivos (4)
- El sesgo de agregación surge durante la construcción del modelo, cuando distintas poblaciones se combinan de manera inapropiada. Por ejemplo: para diagnosticar y monitorear la diabetes, los modelos han utilizado históricamente los niveles de hemoglobina A1c (HbA1c) para hacer sus predicciones, sin embargo, se demostró que un modelo único para todas las poblaciones está destinado a exhibir sesgos (5)
- Sesgo en la revisión humana. Incluso si el modelo está haciendo predicciones correctas, un revisor humano puede introducir sus propios sesgos cuando decide aceptar o ignorar la predicción de un modelo. Por ejemplo: Facebook permitía a sus anunciantes segmentar intencionalmente los anuncios según el género, la raza y la religión. Por ejemplo, las mujeres tenían prioridad en los anuncios de trabajo para puestos de enfermería o trabajo de secretaria, mientras que los anuncios de trabajo para conserjes y taxistas se mostraban principalmente a hombres, en particular a hombres pertenecientes a minorías (6)

Fin del bloque: Bloque 7: Sesgos

Inicio del bloque: Bloque 8: Despedida

Ha llegado al final del cuestionario.

Queremos agradecerle enormemente su colaboración en este estudio, es muy valiosa para nosotros/as y está ayudando a que el conocimiento científico avance.

Gracias por su ayuda.

VARIABLES Y REFERENCIAS

Categoría	Número de preguntas	Temática	Fuentes
Datos Sociodemográficas	8	Características del encuestado y su entorno.	Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología (2020) Encuesta de Desinformación científica en España (2022)
CONOCIMIENTO	9	Conocimiento general e interés sobre la inteligencia artificial	Estudio de percepción social del big data y la inteligencia artificial (2020) Yuko Ikkatai, Tilman Hartwig, Naohiro Takanashi & Hiromi M. Yokoyama (2022) Octagon Measurement: Public Attitudes toward AI Ethics, International Journal of Human-Computer Interaction, 38:17, 1589-1606, DOI: 10.1080/10447318.2021.2009669
PERCEPCIÓN	7	Percepción acerca de los beneficios y riesgos de la inteligencia artificial para la sociedad.	Estudio de percepción social del big data y la inteligencia artificial (2020) Pew Research Center (2022). "AI and Human Enhancement: Americans' Openness Is Tempered by a Range of Concerns"
ACTITUD	1	Escala de actitud hacia la IA	Schepman&Rodway, 2020
Información	10	Medios y fuentes de información sobre inteligencia artificial. Consideraciones sobre si reciben suficiente información y sobre si la consideran de calidad y/o veraz.	Estudio de percepción social del big data y la inteligencia artificial (2020)
Sesgos	5	Percepción de determinados sesgos presentes en la IA	Pew Research Center (2022). "AI and Human Enhancement: Americans' Openness Is Tempered by a Range of Concerns"

